

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT MỘNG THỊT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN VẬT KẾT MẠC ĐỐI XỨNG

Trần Thị Như Anh¹, Nguyễn Công Kiệt²

Ngày nhận bài: 10/8/2022; Ngày phản biện thông qua: 10/01/2023; Ngày duyệt đăng: 31/5/2023

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm khảo sát và so sánh hiệu quả của phương pháp chuyển vật kết mạc đối xứng và phẫu thuật ghép kết mạc rời tự thân vùng rìa trong điều trị mộng thịt nguyên phát. Nghiên cứu sử dụng phương pháp quan sát tiến cứu có nhóm chứng, được thực hiện trên 197 mắt từ tháng 6/2020 đến tháng 04/2021 tại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên, chia thành hai nhóm: nhóm A là lô nghiên cứu thực hiện phương pháp chuyển vật kết mạc đối xứng, nhóm B là lô chứng thực hiện phương pháp ghép kết mạc rời tự thân. Tất cả bệnh nhân được theo dõi tái khám vào thời điểm 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng sau phẫu thuật. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ tái phát của phương pháp chuyển vật kết mạc đối xứng là 9,9% và của phẫu thuật ghép kết mạc rời là 9,4% ($P = 0,91$). Thời gian phẫu thuật trung bình của hai nhóm lần lượt là $19,56 \pm 1,82$ và $23,34 \pm 1,31$ phút ($P < 0,001$). Không có biến chứng trầm trọng nào ảnh hưởng đến thị lực của bệnh nhân xảy ra ở cả hai nhóm. Cả hai kỹ thuật chuyển vật kết mạc đối xứng và ghép kết mạc rời đều có kết quả như nhau về ngăn ngừa tái phát và biến chứng phẫu thuật trong điều trị mộng thịt nguyên phát. Tuy nhiên, do thời gian phẫu thuật trong kỹ thuật chuyển vật kết mạc đối xứng ngắn hơn đáng kể, phương pháp này có thể là một lựa chọn tốt hơn cho phẫu thuật mộng thịt nguyên phát.

Từ khóa: *Mộng thịt, ghép kết mạc rời, chuyển vật kết mạc đối xứng.*

1. MỞ ĐẦU

Mộng thịt là một bệnh tăng sản mô sợi mạch và thoái hóa kết mạc phổ biến mà mọi bác sĩ nhãn khoa trên thế giới đều gặp qua, bệnh thường gặp trên những người sống ở những vùng nhiệt đới nhiều gió, cát, bụi, nơi gần xích đạo có nhiều tia nắng mặt trời gay gắt và nhất là cư dân vùng duyên hải. Theo thống kê, trên toàn thế giới có khoảng 0,3 – 29% dân số bị mộng thịt (Nuzzi & et al, 2018). Ở Việt Nam, theo báo cáo năm 2008, tỷ lệ mộng thịt theo điều tra chung là rất cao, 17% trên người từ 50 tuổi trở lên, ước tính số người bị mộng thịt trong cộng đồng là trên 2 triệu người (Đỗ Như Hôn, 2008).

Hiện nay, có nhiều phương pháp điều trị mộng thịt như sử dụng thuốc, hoá chất, laser, phóng xạ, phẫu thuật. Tuy nhiên, phương pháp điều trị triệt để nhất vẫn là phẫu thuật. Thế nhưng, sự tái phát của mộng thịt sau mổ vẫn là một thách thức lớn. Vì thế, các nhà nghiên cứu, các phẫu thuật viên nhãn khoa đã liên tục đưa ra nhiều giải pháp mới. Trong đó, phương pháp ghép kết mạc rời tự thân được đánh giá là phương pháp đang được ưa chuộng với tỉ lệ tái phát thấp. Tuy nhiên, kỹ thuật của phương pháp này khá phức tạp, dễ bị ngược mảnh ghép, mất mảnh ghép, hoại tử mảnh ghép, tạo u hạt..., đòi hỏi nhiều yếu tố hỗ trợ như: kinh nghiệm của PTV, trang thiết bị phẫu thuật vi phẫu và tốn nhiều thời gian cho một ca phẫu thuật (Arun & et al,

2020).

Phương pháp chuyển vật kết mạc đối xứng theo kỹ thuật của Ömür Ö Uçakhan có nhiều ưu điểm như kỹ thuật mổ tương đối đơn giản, phục hồi cấu trúc bình thường của cùng rìa, nhằm tạo một rào cản ngăn chặn sự tái phát mộng thịt, hai mảnh ghép xoay có cuống rộng, đảm bảo sự lành vết mổ tốt, đảm bảo chức năng che kín cùng mạc và các cơ vận nhãn.

Vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài này với mục tiêu đánh giá hiệu quả của phương pháp chuyển vật đối trong việc ngăn ngừa tái phát, tính thẩm mỹ, thời gian phẫu thuật cũng như đánh giá tính an toàn và các biến chứng so với phẫu thuật ghép kết mạc rời. Hy vọng nghiên cứu này có thể góp thêm một sự lựa chọn trong điều trị mộng thịt nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho người bệnh.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- So sánh tính hiệu quả: tỷ lệ tái phát, tính thẩm mỹ, cải thiện độ loạn thị của hai phương pháp phẫu thuật chuyển vật kết mạc đối xứng và ghép kết mạc rời tự thân.

- Xác định tỷ lệ các biến chứng gặp phải trong và sau phẫu thuật.

- Xác định các yếu tố liên quan đến sự tái phát sau mổ.

¹Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên;

²Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh;

Tác giả liên hệ: Trần Thị Như Anh; ĐT: 0905643848; Email: nhuanh1980@gmail.com.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

- Địa điểm, thời gian: Khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, từ tháng 6/2020 - 4/2021.

- Tiêu chí chọn mẫu: Tất cả những bệnh nhân thuộc đối tượng nghiên cứu trên thỏa mãn các tiêu chuẩn sau: Tuổi từ 30 – 70, mộng thịt nguyên phát từ độ II trở lên, chỉ số nhãn áp bình thường: Từ 16 - 22mmHg (đo bằng nhãn áp kế Schiotz)

- Tiêu chí loại trừ: Mộng thịt kép. Bệnh nhân có bệnh lý bề mặt nhãn cầu như viêm kết mạc, khô mắt nặng, viêm giác mạc, viêm màng bồ đào, hội chứng Steven Jonhson. Bệnh nhân đang mắc các bệnh lý toàn thân như ung thư, lao...

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu quan sát tiền cứu, có nhóm chứng.

Cỡ mẫu:

$$n = \frac{\left(z_{\alpha/2} \sqrt{2p(1-p)} + z_{\beta} \sqrt{p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2)} \right)^2}{(p_1 - p_2)^2}$$

- Nghiên cứu được tiến hành trên 197 mắt (171 bệnh nhân), lô 1 là nhóm nghiên cứu thực hiện phương pháp chuyển vạt đối xứng gồm 91 mắt, lô 2 là nhóm chứng thực hiện phương pháp ghép kết mạc rời gồm 106 mắt.

Chẩn đoán lâm sàng mộng thịt dựa vào mức độ xâm lấn giác mạc của đầu mộng thịt và hình thái mộng. Độ 1 tới rìa giác mạc. Độ 2 qua rìa giác mạc < 2mm. Độ 3 qua rìa giác mạc 2 – 4mm. Độ 4 qua

rià giác mạc > 4 mm hay vượt quá bờ đồng tử.

+ Mộng teo: Có thể nhìn thấy rõ ràng các mạch máu ở thượng củng mạc.

+ Mộng trung gian: Có thể thấy một phần mạch máu thượng củng mạc.

+ Mộng thân dày: Không thể quan sát được các mạch máu ở thượng củng mạc.

2.4. Quy trình nghiên cứu

Quá trình phẫu thuật được thực hiện bởi một phẫu thuật viên duy nhất.

Kỹ thuật mổ: Phương pháp chuyển vạt đối xứng

Bước 1: Cắt mộng thịt làm sạch bề mặt dự định ghép: Tách đầu mộng, thân mộng khỏi giác mạc và thượng củng mạc, lấy sạch các tổ chức mô liên kết dưới kết mạc. Cạo sạch tổ chức bám trên giác mạc (hình a và b).

Bước 2: Dùng kéo vannas cắt kết mạc sát rìa trên khoảng 5 - 8 mm, tiếp tục tạo đường cắt thứ hai dài 3 - 4mm hướng từ rìa ra ngoại vi, lấy sạch tenon dưới kết mạc. Những đường cắt này tạo ra một vạt kết mạc có thể xoay và trượt dễ dàng (hình c).

Bước 3: Vạt kết mạc dưới được thực hiện tương tự như vạt trên (hình c).

Bước 4: Xoay hai vạt kết mạc trên và dưới đối xứng áp vào diện củng mạc trần, đầu tự do của hai vạt kết mạc được khâu lại với nhau và cố định vào củng mạc bằng chỉ nylon 10/0 cách rìa 1 mm. Phần còn lại của hai vạt kết mạc khâu với kết mạc lành (hình d).

Hình 1. Minh họa các bước phẫu thuật

Đánh giá

Đánh giá kết quả với các mốc thời gian: 01 tuần, 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng. Bệnh nhân được đo thị lực, khúc xạ, và được khám cẩn thận để phát hiện các biến chứng xảy ra như hoại tử mảnh ghép kết mạc, nang kết mạc, dính mi cầu...

Mỗi thời điểm tái khám tình trạng mắt đều được chụp hình để lưu trữ trong hồ sơ.

Tái phát được xác định khi mô sợi mạch xâm lấn vào giác mạc 2 mm.

Kết quả được thu thập, xử lý bằng phần mềm

SPSS 20.0. Các biến định tính: mô tả bằng tần suất và tỉ lệ %, được kiểm định bằng phép kiểm Chi-square hoặc Fisher's. Các biến định lượng: mô tả bằng trung bình, độ lệch chuẩn, kiểm định bằng T test. Hồi quy logistic : kiểm định đa biến, xác định mối liên quan (tìm Odd Ratio, khoảng tin cậy 95% (KTC 95%), giá trị $p < 0,05$ có ý nghĩa thống kê).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả

3.1.1. Các đặc điểm dịch tễ và lâm sàng của mẫu nghiên cứu

Bảng 1. Tuổi của mẫu nghiên cứu

Tuổi	Lô nghiên cứu (n=91)	Lô chứng (n=106)	Mẫu chung (n=197)	P
<40 tuổi	11 (12,1%)	9 (8,5%)	20 (10,2%)	
40 - 59 tuổi	57 (62,6%)	65 (61,3%)	122 (61,9%)	0,588
≥ 60 tuổi	23 (25,3%)	32 (30,2%)	55 (27,9%)	
$\bar{X} \pm SD$	53,74 ± 10,98	54,08 ± 9,54	53,92 ± 10,21	0,960

Nhận xét:

Tuổi: trung bình là 53,92 ± 10,21; thấp nhất là 31 tuổi và cao nhất là 71 tuổi; không có sự khác

biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm về số tuổi trung bình.

Biểu đồ 1. Giới tính mẫu nghiên cứu

Bảng 2. Đặc điểm lâm sàng của mẫu nghiên cứu

Đặc điểm lâm sàng	Lô nghiên cứu		Lô chứng		Mẫu chung		P
	N	%	N	%	N	%	
Độ mọng							
Độ 2	48	52,7	56	52,8	104	52,8	0,223
Độ 3	33	36,3	45	42,5	78	39,6	
Độ 4	10	10,9	5	4,7	15	7,6	
Hình thái mọng							
Teo	6	6,6	11	10,4	17	8,6	0,571
Trung gian	46	50,5	48	45,3	94	47,8	
Thân dày	39	42,9	47	44,3	86	43,6	
Vị trí mọng							
Mũi	89	97,8	104	98,1	193	98,5	0,63
Thái dương	2	2,2	2	1,9	4	1,5	

3.1.2. So sánh kết quả điều trị của hai lô nghiên cứu

So sánh thời gian phẫu thuật

Biểu đồ 2. Biểu đồ box plot so sánh thời gian phẫu thuật trung bình.

Nhận xét:

Thời gian phẫu thuật trung bình của nhóm chuyển vật kết mạc đối xứng và nhóm ghép kết mạc rời lần lượt là $19,56 \pm 1,82$ và $23,34 \pm 1,31$

(phút); sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với $P < 0,001$ (T-Test).

So sánh thời gian hết kích thích sau phẫu thuật

Biểu đồ 3. Biểu đồ Kaplan-Meier cho thấy biến mất kích thích sau mổ theo thời gian.

Nhận xét:

Tại thời điểm 01 tháng sau phẫu thuật: tỉ lệ biến mất kích thích của nhóm chuyển vật đối xứng (81,3%) nhiều hơn so với nhóm ghép kết mạc rời (78,3%). Tại thời điểm 03 tháng sau phẫu thuật: tỉ lệ hết kích thích tiếp tục tăng lên với 90,1% ở

nhóm chuyển vật đối xứng và 86,8% ở nhóm ghép kết mạc rời. Tại thời điểm 06 tháng sau phẫu thuật: tỉ lệ hết kích thích của 2 nhóm khoảng 90%. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, $P > 0,05$.

So sánh tỷ lệ tái phát

Biểu đồ 4. Biểu đồ cột so sánh tỷ lệ tái phát giữa hai lô

Nhận xét:

Có 19/197 trường hợp tái phát trong đó lô nghiên cứu có 9/91 trường hợp tái phát chiếm tỷ lệ 9,9% và lô chứng có 10/106 trường hợp tái phát chiếm tỷ lệ 9,4%.

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ tái phát giữa hai lô ($p=0,914$ với phép kiểm chi-bình phương).

Biến chứng phẫu thuật

Bảng 3. Các biến chứng phẫu thuật

Biến chứng hậu phẫu	Lô nghiên cứu (n=91)	Lô chứng (n=106)	P
• Phù mảnh ghép	17 (18,7%)	39 (36,8%)	0,005
• Tụ máu dưới mảnh ghép	3 (3,3%)	6 (5,7%)	0,509*
• Nang kết mạc	2 (2,2%)	3 (2,8%)	0,572*

3.1.3. Khảo sát các yếu tố liên quan đến tái phát

Bảng 4. Các yếu tố liên quan đến tái phát

	Tái phát	Không tái phát	OR (KTC 95%)	P
Nhóm tuổi				
< 40 tuổi	5 (25%)	15 (75%)	0,356	<0,048
40 - 59 tuổi	10 (8,2%)	112 (91,8%)	(0,106-1,198)	
≥ 60 tuổi	4 (7,3%)	51 (92,7%)		
Độ mỏng				
Độ 2	1 (1%)	103 (99%)	6,544	<0,001
Độ 3	10 (12,8%)	68 (87,2%)	(2,112-20,274)	
Độ 4	8 (53,3%)	7 (46,7%)		
Hình thái mỏng				
Teo	0 (0%)	17 (100%)	1,298	0,004
Trung gian	5 (5,3%)	89 (94,7%)	(0,336-5,012)	
Thân dày	14 (16,3%)	72 (83,7%)		
Kích thích kéo dài				
Không kích thích	8 (4,5%)	171 (95,5%)	8,363	<0,001*
Có kích thích	11 (61,1%)	7 (38,9%)	(1,865-37,498)	
Biến chứng				
Nang kết mạc	4 (21,1%)	1 (0,6%)	50,636	<0,001*
Không	15 (78,9%)	170 (99,4%)	(4,242-604,39)	
Thời gian phẫu thuật	23,16 ± 2,17	21,43 ± 2,43		0,003

Nhận xét:

Các yếu tố độ tuổi, độ mỏng, hình thái mỏng, kích thích kéo dài sau mổ đều có liên quan đến tái phát. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với $P<0,05$.

3.2. Bàn luận

Phẫu thuật mỏng thịt không khó, nhưng vì bản chất mỏng thịt dễ tái phát, khi tái phát bao giờ cũng tiến triển nhanh và khó điều trị hơn mỏng nguyên phát. Đôi khi đưa đến những biến chứng như hoại tử củng mạc, xơ hóa cơ trực,... Vì vậy, giảm tỷ lệ tái phát và hồi phục giải phẫu, chức năng nhãn cầu là yếu tố các nhà nhãn khoa luôn muốn hướng tới trong phẫu thuật mỏng.

Qua khảo sát yếu tố dịch tễ và lâm sàng cho

thấy tần xuất mắc mỏng thịt ở nữ và nam gần tương đương nhau. Mỏng độ 2 - 3, hình thái mỏng trung gian và thân dày chiếm ưu thế trong mẫu nghiên cứu.

Về thời gian phẫu thuật trung bình nhóm chuyên vạt đối xứng ngắn hơn nhóm ghép kết mạc rời. Kết quả này tương đối ngắn dễ đem lại sự hài lòng và an tâm cho bệnh nhân. So với tác giả Bigle A.D (2018) thời gian phẫu thuật trung bình là 15,9 phút ở nhóm chuyên vạt và 21,7 phút ở nhóm ghép rời, Nguyễn Văn Thi (2012) là $6,3 \pm 1,5$ phút với kết quả này tác giả chỉ tính thời gian từ lúc đặt vành mi đến lúc làm sạch mỏng chưa tính thời gian khâu ráp các vạt đúng vị trí. Do đó thời gian phẫu thuật của chúng tôi cũng tương đương các tác giả khác.

Về biến chứng, phù nề mảnh ghép rất phổ biến 01 tuần sau phẫu thuật cắt ghép kết mạc rời (36 trong số 106 bệnh nhân), nhóm chuyển vạt đối xứng có tỷ lệ phù tại mép mổ thấp hơn đáng kể (17 trong số 91), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Điều này có thể là do sự bảo tồn của mạng lưới mạch máu, ở vùng rìa, hai vạt xoay có cuống rộng nên việc nuôi dưỡng vạt kết mạc tốt hơn trong giai đoạn hậu phẫu sớm. Tụ máu dưới mảnh ghép 9 mắt (4,6%); không có các biến chứng nặng như hoại tử mảnh ghép, loét giác mạc, viêm củng mạc hoại tử, dính mi cầu, không có sự khác biệt giữa 2 lô nghiên cứu. Nghiên cứu của tác giả Kim S.H & et al (2017) biến chứng phù mảnh ghép ở nhóm chuyển vạt thấp hơn nhiều so với nhóm ghép rời, điều này cũng phù hợp với nghiên cứu của chúng tôi. Đối với phù mảnh ghép sẽ tự phục hồi trong vòng 1 - 2 tuần, tụ máu dưới mảnh ghép thường tiêu dần trong 01 tháng sau phẫu thuật. Một biến chứng muộn sau phẫu thuật là nang kết mạc 5/197 (2,5%). Mặc dù không có hở vết mổ nhưng có năm trường hợp tạo mô hạt ở thời điểm 01 tháng sau phẫu thuật, có thể lí giải là do lúc cắt chỉ khâu ở thời điểm 02 tuần sau phẫu thuật vô tình đã làm hở vết mổ sau đó. Không có sự khác biệt giữa 2 lô nghiên cứu có ý nghĩa thống kê. Kết quả cũng cho thấy tai biến và biến chứng kỹ thuật chuyển vạt kết mạc đối xứng tương đương với ghép kết mạc rời tự thân.

Về mức độ kích thích có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở thời điểm 01 ngày và 01 tuần sau mổ của 2 lô nghiên cứu, nhóm chuyển vạt kết mạc ít kích thích hơn so với nhóm ghép kết mạc rời. Sự khác biệt này có thể do phương pháp ghép kết mạc rời khâu chỉ nhiều hơn, kết mạc bị lấy rời hoàn toàn do đó mảnh ghép có thể bị dày hơn, kém nuôi dưỡng hơn nên mảnh ghép thường bị phù hơn trong quá trình lành so với chuyển vạt đối xứng hai mảnh ghép xoay có cuống rộng, đảm bảo sự lành vết mổ nhanh hơn và ít kích thích hơn trong giai đoạn đầu sau mổ. Trong biểu đồ 3, mức độ kích thích giảm rất nhanh, ở thời điểm dưới < 4 tuần cả 2 nhóm tỷ lệ hết kích thích từ 78,3% - 81,3%. Đến thời điểm 12 tuần, tỷ lệ hết kích thích tiếp tục tăng lên 85,9% - 90,1%. Đến thời điểm 24 tuần, tỷ lệ hết kích thích của 2 nhóm đều trên 90%, còn tồn tại khoảng 9% kích thích nhưng đây là các kích thích nhẹ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của bệnh nhân.

Về tỷ lệ tái phát, sau 06 tháng theo dõi cho thấy tỷ lệ tái phát của lô nghiên cứu là 9,9%, lô chứng là 9,4%. Tái phát sau cắt mộng thịt là vấn đề quan tâm nhất. Mục đích đưa ra các phương pháp cắt mộng thịt là giảm tỷ lệ tái phát đến mức thấp nhất có thể chấp nhận được. Với 2 kỹ thuật

xoay vạt và ghép kết mạc tự thân, tùy tác giả mà cho thấy tỷ lệ tái phát khác nhau. Trong cùng một kỹ thuật, tỷ lệ tái phát được báo cáo cũng có thể khác nhau. Kết quả của chúng tôi cũng về tỷ lệ tái phát cũng tương đồng với nghiên cứu của Nguyễn Văn Thi (2012), Kim S.H & et al (2017), Bigle A.D (2018) và tỷ lệ tái phát giữa 2 phương pháp không có sự khác biệt.

Ghép kết mạc rời tự thân lần đầu tiên được mô tả vào năm 1985 bởi Kenyon K.R và các đồng nghiệp của ông. Nhiều nghiên cứu lâm sàng báo cáo tỷ lệ tái phát khác nhau, Koranyi G & et al (2005), và Al Fayed M.F (2002), báo cáo tỷ lệ tái phát lần lượt là 13,5% và 8,3%. Theo báo cáo, những tỷ lệ này có thể cao hơn nhiều, chẳng hạn như 31,3%, 33,3% trong trường hợp mộng thịt tái phát.

Xoay vạt kết mạc được thực hiện từ nhiều năm trước đây với các tỷ lệ tái phát khác nhau, Kurna S.A & et al (2013), đã báo cáo tỷ lệ tái phát 7,1% bằng cách sử dụng kỹ thuật vạt kết mạc trượt. Kim D.J & et al (2017) báo cáo tỷ lệ tái phát là 2,71% bằng kỹ thuật xoay vạt kết mạc.

Về các yếu tố liên quan đến sự tái phát, tương tự như hầu hết các nghiên cứu đã công bố trước đây, tuổi trẻ hơn là một yếu tố có ý nghĩa thống kê đối với tái phát (Ha S.W & et al, 2015), (Kwon S.H, 2015). Theo Aidenloo N.S & et al (2018), bệnh nhân dưới 45 tuổi có nguy cơ tái phát cao hơn gần 3,5 lần. Có vẻ như quá trình chữa lành vết thương có thể bị ảnh hưởng bởi tuổi của bệnh nhân, mặc dù cơ chế chính xác không rõ ràng (Kwon S.H, 2015). Một số nhà nghiên cứu đề xuất rằng hiện tượng này có thể liên quan đến tái biểu mô nhanh chóng, tổng hợp collagen tích cực và hình thành mạch ở những người trẻ tuổi so với người già. Ngoài ra, tính dễ bị tái phát của bệnh nhân trẻ hoặc trung niên cao hơn có thể là do hoạt động ngoài trời nhiều hơn, tiếp xúc nhiều với bức xạ tia cực tím và bầu không khí nhiều bụi (Olusanya B.A & et al, 2014). Trong một nghiên cứu hồi cứu, Bahar I & et al (2008) so sánh tỷ lệ tái phát của mộng thịt nguyên phát nhận thấy rằng độ mộng lớn hơn có liên quan đến nguy cơ tái phát cao hơn, tác giả Aidenloo N.S (2018) cũng cho rằng kích thước của mộng thịt là yếu tố độc lập liên quan đến nguy cơ tái phát, tác giả đã đề xuất nên cắt bỏ mộng thịt sớm để giảm tỷ lệ tái phát. Theo tác giả Han S.B & et al (2016) có giả định rằng lượng mạch dồi dào có thể liên quan đến sự sống tích cực của sợi mạch máu và sản sinh mạnh mẽ các yếu tố tăng trưởng nội mô mạch máu (VEGF) và các thụ thể VEGF (VEGFR), có thể dẫn đến tăng khả năng tái tạo và tái phát sau cắt mộng thịt. Tác giả cũng chỉ ra rằng tỷ lệ tái phát

ở hình thái mộng thân dày cao hơn đáng kể so với hình thái mộng teo. Biến chứng nang kết mạc thường phát hiện ở lần tái khám 01 tháng sau phẫu thuật, đó đó có thể bị kích thích gây kích ứng quá trình viêm tăng lên và kéo dài là yếu tố thuận lợi cho tỷ lệ tái phát cao hơn. Điều này cho thấy yếu tố mảnh ghép là hết sức quan trọng trong thành công của phương pháp điều trị.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thực hiện kỹ thuật “chuyển vạt kết mạc đối xứng”. Kỹ thuật này có một số ưu điểm hơn so với kỹ thuật ghép kết mạc rời như định hướng của kết mạc và tenon có thể dễ dàng nhận ra, do đó việc đánh dấu kết mạc là không cần thiết trong việc ngăn ngừa sai lầm “lộn ngược” mảnh ghép. Ngoài ra, thời gian phẫu thuật có thể được rút ngắn. Một ưu điểm khác

là tỷ lệ phù nề vạt thấp hơn so với phẫu thuật ghép kết mạc rời.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu của chúng tôi chứng tỏ rằng, kỹ thuật chuyển vạt kết mạc đối xứng trong điều trị mộng thịt nguyên phát làm giảm tỉ lệ tái phát của mộng thịt với hiệu quả tương tự như kỹ thuật ghép kết mạc rời tự thân vùng rìa, thẩm mỹ đạt kết quả cao và thời gian phẫu thuật trung bình giảm đáng kể.

Nghiên cứu chỉ thực hiện trên bệnh mộng thịt nguyên phát là một hạn chế, bởi vì các kỹ thuật ghép kết mạc rời tự thân được tiến hành nhiều hơn trong các trường hợp mộng thịt tái phát trong thực hành lâm sàng. Có thể mở rộng thêm trong điều trị mộng tái phát.

EVALUATION OF THE RESULTS OF PTERYGIUM SURGERY BY THE SYMMETRICAL CONJUNCTIVAL FLAP TRANSPOSITION TECHNIQUE

Tran Thi Nhu Anh¹, Nguyen Cong Kiet²

Received Date: 10/8/2022; Revised Date: 10/01/2023; Accepted for Publication: 31/5/2023

SUMMARY

This study aimed to investigate and compare the efficacy of the symmetrical conjunctival flap transposition method and the limbal-conjunctival autograft transplantation method in treating primary pterygium. The study utilized an observational prospective method with a control group and was conducted on 197 eyes from June 2020 to April 2021 at the Tay Nguyen Region General Hospital, divided into two groups: group A is the experimental lot implementing the symmetrical conjunctival flap transposition method, and group B is the control lot implementing the limbal-conjunctival autograft transplantation method. All patients were followed up for a re-examination at 1 week, 1 month, 3 months, and 6 months post-operation. The study results revealed that the recurrence rate of the symmetrical conjunctival flap transposition method was 9.9% and that of the limbal-conjunctival autograft transplantation method was 9.4% ($P = 0.91$). The average surgery time for both groups was 19.56 ± 1.82 minutes and 23.34 ± 1.31 minutes respectively ($P < 0.001$). There were no severe complications affecting the patient's vision in both groups. Both techniques have similar results in preventing recurrence and surgical complications in treating primary pterygium. However, due to the significantly shorter surgical time in the symmetrical conjunctival flap transposition technique, this method could be a better choice for primary pterygium surgery.

Keywords: Pterygium, conjunctival autograft, symmetrical conjunctival flap transposition.

¹The Central Highlands Regional General Hospital;

²Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy;

Corresponding author: Tran Thi Nhu Anh; Tel: 0905643848; Email: nhuanh1980@gmail.com.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Đỗ Như Hôn (2008). “Đặc điểm mộng thịt trên cộng đồng 16 tỉnh thành Việt Nam”. *Tạp Chí Y Học Dự Phòng*, tập XXIII (Số 6), 136.

Nguyễn Văn Thi (2012). “Đánh giá kết quả điều trị mộng thịt nguyên phát bằng phẫu thuật cắt mộng xoay vạt kết mạc kết hợp áp mitomycin - C”. *Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh*, 16 (Phụ bản số 1), 54-59.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Aidenloo N. S., Motarjemizadeh Q., Heidarpanah M. (2018). “Risk factors for pterygium recurrence after limbal-conjunctival autografting: a retrospective, single-centre investigation”. *Jpn J Ophthalmol*, 62 (3), 349-356.

Al Favez M. F. (2002). “Limbal versus conjunctival autograft transplantation for advanced and recurrent pterygium”. *Ophthalmology*, 109 (9), 1752-5.

Arun C. Gulani (2020). *The Art of pterygium surgery: mastering techniques and optimizing results* Thieme Medical Publishers, 8-13.

Bahar I., & et al. (2008). “Extensive versus limited pterygium excision with conjunctival autograft: outcomes and recurrence rates”. *Curr Eye Res*, 33 (5), 435-40.

Bilge A. D. (2018). “Comparison of conjunctival autograft and conjunctival transposition flap techniques in primary pterygium surgery”. *Saudi J Ophthalmol*, 32 (2), 110-113.

Ha S. W., & et al. (2015). “Clinical analysis of risk factors contributing to recurrence of pterygium after excision and graft surgery”. *Int J Ophthalmol*, 8 (3), 522-7.

Han S. B., et al. (2016). “Risk Factors for Recurrence After Pterygium Surgery: An Image Analysis Study”. *Cornea*, 35 (8), 1097-103.

Kenyon K. R., Wagoner M. D., Hettinger M. E. (1985). “Conjunctival autograft transplantation for advanced and recurrent pterygium”. *Ophthalmology*, 92 (11), 1461-70.

Kim D. J., & et al. (2017). “Low recurrence rate of anchored conjunctival rotation flap technique in pterygium surgery”. *BMC Ophthalmol*, 17 (1), 187.

Kim S. H., & et al. (2013). “A comparison of anchored conjunctival rotation flap and conjunctival autograft techniques in pterygium surgery”. *Cornea*, 32 (12), 1578-81.

Koranyi G., Seregard S., Kopp E. D. (2005). “The cut-and-paste method for primary pterygium surgery: long-term follow-up”. *Acta Ophthalmol Scand*, 83 (3), 298-301.

Kurna S. A., & et al. (2013). “Comparing treatment options of pterygium: limbal sliding flap transplantation, primary closing, and amniotic membrane grafting”. *Eur J Ophthalmol*, 23 (4), 480-7.

Kwon S. H., Kim H. K. (2015). “Analysis of recurrence patterns following pterygium surgery with conjunctival autografts”. *Medicine (Baltimore)*, 94 (4), e518.

Nuzzi R., Tridico F. (2018). “How to minimize pterygium recurrence rates: clinical perspectives”. *Clin Ophthalmol*, 12, 2347-2362.

Olusanya B. A., et al. (2014). “Risk factors for pterygium recurrence after surgical excision with combined conjunctival autograft (CAG) and intraoperative antimetabolite use”. *Afr J Med Med Sci*, 43 (1), 35-40.